

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 847 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHLTLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHUNCHALARI.....	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA Koeffitsiyentlari asosida YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEKANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQRISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
<i>Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
<i>Максудова Шахиста</i>	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
<i>B.Sh.Shadmanov</i>	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
<i>Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna</i>	
BUDJET TASHKIOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
<i>Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi</i>	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
<i>Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna</i>	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
<i>Dawletmuratov Adilbay Mirzabaeovich</i>	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
<i>Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
<i>Халимжанов Дилшод Эргашбекович</i>	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	626
<i>Mavlyanov Muzaffar Yusupovich</i>	
NAMANGAN VILOYATI TURIZM SOHASINING SO'NGGI YILLARDA RIVOJLANISHI VA STATISTIK TAHLILI	630
<i>Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMILLAR TAHLILI	634
<i>Faxriddinov Bahriddin</i>	
INNOVATSION SHAROITDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	640
<i>Sattarov Ilkhomjon Rahimjanovich</i>	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	645
<i>Nurmatov Norbek Jo'rayevich</i>	
MINTAQA LOGISTIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL ISTIQBOLLARI	652
<i>Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich</i>	
KORXONALARNING BANKROTLIK EHTIMOLINI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA PROGNOZLASH	659
<i>Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	665
<i>Шомуродов Равшан Турсункулович</i>	
MEDIA LOYIHALARINI BOSHQARISH: O'ZBEKISTON OAV AMALIYOTI TAHLILI	673
<i>Yo'ldosheva Dilobar Jaxongir qizi</i>	
O'QITISH NATIJALARINI ZAMONAVIY BAHOLASH TAMOYILLARI	677
<i>Abdullayeva Sanobar Berdiyevna, Xujakulov Shaxriyor Shokir o'g'li</i>	
MALAYZIYADA PROGRESSIV VA INKLYUZIV ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: 2024-YIL TAJRIBASI VA NATIJALARI	681
<i>Safarova Nasiba Gulmurod qizi</i>	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	687
<i>Прокудина Кристина Александровна</i>	
HUDUDLARDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	692
<i>Xalilova Madinabonu Abduraxmon qizi</i>	
LIZING MUOMALALARI HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	701
<i>Baxadirov Alisher Komilovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING JISMONIY SHAXSLAR DEPOZITLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	705
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLASHTIRISH VA EKOTIZIMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	711
<i>Erkinova Feruza Najmitdinovna</i>	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI BAHOLASHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH: XAVF YOKI IMKONIYAT	717
<i>Ostonokulov Azamat Abduraximovich, Tadjiyev Erkin Muxitdinovich</i>	
SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING TO'QIMACHILIK SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	723
<i>Raximov Furqat Jalolovich</i>	
OLIY TA'LIM MASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	728
<i>Mahmudov Akbar Abduraximovich</i>	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	733
<i>Abdullayev Suyun Artikovich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: "UZAUTO MOTORS" AJ AMALIYOTI VA NATIJALARI.....	737
<i>Allabergenov Azamat Joldasbayevich</i>	
WAYS TO USE MARKETING DATA IN THE MANUFACTURING ENTERPRISE VALUATION PROCESS	742
<i>Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna</i>	
KICHIK SANOAT KORXONALARI O'RTASIDAGI ISHLAB CHIQRISH VA KOOPERATIV ALOQALAR HOLATI.....	747
<i>Boyturayev Olimjon Urayimovich</i>	
BANK RISKLARI VA ULARNI TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA STATISTIK HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	753
<i>Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA AYOLLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	761
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY YASHIL TEXNOLOGIYALAR UYG'UNLIGI.....	766
<i>Azimova Shohista Salohiddinovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI MARKIROVKALANGAN TOVARLARNI RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	770
<i>Muxammadov Nodir Karimovich</i>	
BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA "LEAN MANAGEMENT" TIZIMINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI	775
<i>Muhiddinov Ozodbek Ikromjon o'g'li, Shakirova Gulrux Po'latjon qizi, Ozodbek Musayev</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING TURISTIK POTENTIALI UMUMIY TAVSIFI.....	783
<i>Madaminova Sanobar Askarovna</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA EKSPORT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	789
<i>Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich</i>	
AHOLINING TURMUSH DARAJASI VA UNING KO'RSATKICHLARI.....	794
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich</i>	

KORXONA ASOSIY XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKT SIFATIDA AHAMIYATI.....	799
Yuldashova Yoqutoy Murodjon qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONIDA KADRLAR SALOHİYATINI SAQLAB QOLISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	803
Bekchanov Ruslan Ambiyatovich	
PARALLEL KORPUS ASOSIDA INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QISHLOQ XO'JALIK ATAMALARINING EKVIVALENTLIK XUSUSIYATLARI.....	807
Yulduz Xalilova Nasriddinovna	
KOLBASA VA GO'SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA CHIQRINDISIZ ISHLAB CHIQRISH ("ZERO WASTE") MODELINING ROLI: XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI AMALIY YO'NALISHLAR.....	810
Eshtemirova Anora Norboy qizi	
EKSPORTYO'R KORXONALARDA TOVAR VA XIZMATLAR EKSPORTI BO'YICHA QO'SHILGAN QIYMAT VA FOYDA SOLIG'INI TO'G'RI HISOBLANISHI TAHLILI VA ISTIQBOLLARI	814
Sobirova Xilola Rustam qizi	
O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI RIVOJLANISHINING MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI	819
Ikramova Taxmina Latifovna	
YANGI RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARIDA HR QAROR QABUL QILISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA IQTISODIY TA'LIMNING ROLI.....	824
Dilfuza Shokirova	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	833
Abdiev Mutolib Anvar o'g'li	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	838
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
AKTIVLAR VA MAJBURIYATLARNI MHXS ASOSIDA BAHOLASHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	842
G'anibayev Iloxomjon Shokiraliyevich	

AKTIVLAR VA MAJBURIYATLARNI MHXS ASOSIDA BAHOLASHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI

G'anibayev Ilxomjon Shokiraliyevich

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi (PhD)

ORCID:0000-0002-8312-231508.00.00-Iqtisodiyot fanlari

Annotatsiya. Maqolada buxgalteriya hisobida baholash, baholashning zaruriyati va ahamiyati, moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning kontseptual asosiga muvofiq baholash turlari, boshlang'ich qiymat, boshlang'ich qiymatning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar, aktivlar va majburiyatlarni MHXS talablari asosida joriy qiymatda baholash tartibi, shuningdek, MHXS talablari asosida joriy qiymatda baholash orqali moliyaviy hisobot ma'lumotlarining ishonchiligi va shaffofligini ta'minlash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: baholash, aktivlar, majburiyatlar, moliyaviy hisobot, kontseptual asos, boshlang'ich qiymat, joriy qiymat, haqqoniy qiymat.

Abstract. The article discusses valuation in accounting, the necessity and importance of valuation, types of valuation in accordance with the conceptual framework for presenting financial statements, initial value, factors influencing changes in initial value, the procedure for valuing assets and liabilities at current value based on IFRS requirements, as well as ensuring the reliability and transparency of financial reporting information through current-value measurement in accordance with IFRS requirements.

Key words: valuation, assets, liabilities, financial reporting, conceptual framework, initial value, current value, fair value.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки в бухгалтерском учёте, необходимость и значение оценки, виды оценки в соответствии с концептуальными основами представления финансовой отчётности, первоначальная стоимость, факторы, влияющие на изменение первоначальной стоимости, порядок оценки активов и обязательств по текущей стоимости на основе требований МСФО, а также вопросы обеспечения достоверности и прозрачности данных финансовой отчётности посредством оценки по текущей стоимости в соответствии с требованиями МСФО.

Ключевые слова: оценка, активы, обязательства, финансовая отчётность, концептуальные основы, первоначальная стоимость, текущая стоимость, справедливая стоимость.

KIRISH

Iqtisodiyotimizning barcha jabhalarida bo'lgani kabi, buxgalteriya hisobi borasida ham ulkan o'zgarishlar sodir bo'ldi. Keyingi yillar mobaynida xalqaro standartlarga to'la-to'kis javob beruvchi buxgalteriya hisobi tizimini yaratish borasida ko'pgina islohotlar olib borilmoqda. Buxgalteriya hisobidan foydalanuvchilar doirasining ancha kengayib borayotgani, integratsiya jarayonlarining chuqurlashayotgani, qo'shma korxonalar barpo etilayotgani, jahon moliya bozoriga chiqilayotgani, sarmoyalar, ishchi kuchi va valyutaning ayrim mamlakatlar o'rtasida erkin harakatlanishi zarurligi buxgalteriya hisobi tizimini jahon standartlariga ko'chirishni yanada qat'iyroq talab qilmoqda (1; 3-b).

Buxgalteriya hisobi axborotlaridan foydalanuvchilar uchun zaruriy ma'lumotlarni o'z vaqtida va sifatli tayyorlash, buxgalteriya hisobi obyektlarini buxgalteriya hisobining standartlari asosida to'g'ri hisobga olish, ularni qiymat ko'rinishida to'g'ri baholash va natijalarni moliyaviy hisobotlarda haqqoniy aks ettirish muhim ahamiyatga egadir. Korxonalar aktivlari va majburiyatlarini buxgalteriya hisobining standartlari talablari asosida to'g'ri baholanishi moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlarning shaffof aks ettirilishining asosiy omili hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Baholash buxgalteriya hisobi obyektlarini hisobga olishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Baholash natijasida korxonalar aktivlari, majburiyatlari, kapitali, daromad va xarajatlari qiymat holida aks ettiriladi. N.B.

Abdusalomovanning ilmiy adabiyotlarida buxgalteriya hisobida pul ko'rinishida baholashga "Buxgalteriya hisobi xo'jalik subyektlarida sodir bo'layotgan xo'jalik mablag'lari va jarayonlarining harakatini ma'lum hujjatlar bilan asoslangan holda ro'yxatga olish va pulda baholab umumlashtirilgan tarzda yoppasiga va bevosita kuzatish tizimidir" deb ta'rif beriladi (2; 6-b). S.N. Toshnazarovning ilmiy adabiyotlarida buxgalteriya hisobida pul ko'rinishida aks ettirish va baholashning ahamiyati to'g'risida quyidagicha fikr bildiriladi: "Moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisobotning an'anaviy prosedurasi deganda, pulda o'lchaniladigan iqtisodiy operatsiyalarni, hodisalarni o'lchash, baholash, yozuvlarni amalga oshirish va hisobotlar taqdim etishning eng samarali ketma-ketligi tushuniladi" (3; 168-b).

K.B. Urazovning ilmiy adabiyotlarida baholashga "Baholash – bu korxonada aktivlarining qiymatini pulda ifodalash usuli" deb ta'rif berilgan (4; 37-b). N. Toshmamatov fikricha, aktivlar, passivlar va majburiyatlar buxgalteriya hisobida pul ifodalarda aks ettiriladi. Buning uchun ular qiymat o'lchovlarida baholanadi. Hisob obyektlarini pulda o'lchash qiymat qonunining amal qilishiga bog'liq bo'lib, bunga so'm va tiyinlarda hisob yuritish misol bo'ladi (5; 39-b). R.O. Xolbekov buxgalteriya hisobi usuli elementlaridan biri bo'lgan baholashga quyidagicha ta'rif beradi: "Buxgalteriya hisobi usuli elementlaridan biri baholash bo'lib, uning ahamiyati butun xo'jalik miqyosida ham kattadir.

Baholash – xo'jalik mablag'lari, majburiyatlar va xo'jalik jarayonlarini pul o'lchov birligida aks ettirish usulidir" (6; 27-b). Yu.A. Babayevning fikricha, pul bilan baholash – bu butun tashkilot uchun joriy davr uchun umumlashtirilgan ma'lumotlarni olish maqsadida aktivlar, majburiyatlar va xo'jalik operatsiyalarining puldagi ifodasidir (7; 38-b). I.V. Goman ta'rificha esa: "Baholash – bu tashkilotning aktivlari, ularning manbalari va majburiyatlarini pul bilan o'lchash usuli" (8; 7-b). N.N. Kireenko ilmiy adabiyotlarida baholashning ahamiyati to'g'risida quyidagi fikrlarni bildiradi: tashkilotning iqtisodiy aktivlarini o'lchash va tavsiflash turli o'lchov birliklari (jismoniy, mehnat) yordamida amalga oshiriladi, ammo buxgalteriya hisobidagi asosiy narsa puldir. Buxgalteriya bahosi – bu buxgalteriya hisobi obyektlarining qiymatini o'lchash usuli bo'lib, u barcha xo'jalik aktivlari va ularning manbalari, xo'jalik operatsiyalari hamda buxgalteriya jarayonlarini pul ko'rinishida aks ettirish imkonini beradi. Baholashning maqsadi yakunlangan iqtisodiy hodisaning haqiqiy qiymatini aniqlashdir (9; 80-b).

V.E. Kerimov buxgalteriya hisobiga ta'rif berar ekan, tashkilotlarning mulki, majburiyatlari va ularning harakati pul ifodasida baholanishini qayd etadi. Buxgalteriya hisobi – bu barcha xo'jalik operatsiyalarini uzluksiz, yoppasiga va hujjatli qayd etish orqali tashkilotlarning mulki, majburiyatlari va ularning harakati to'g'risida pul shaklida ma'lumotlarni yig'ish, hisobga olish va umumlashtirishning uyushgan tizimidir (10; 14-b). Z.N. Qurbonov o'zining ilmiy adabiyotlarida baholashni "xo'jalik mablag'lari, majburiyatlar va xo'jalik jarayonlarini pul o'lchov birligida aks ettirish" deb ta'kidlab o'tgan (11; 17-b). Buxgalteriya hisobi obyektlarini tan olish va baholash buxgalteriya hisobi standartlari talablari asosida amalga oshiriladi. S.N. Toshnazarovning ilmiy adabiyotlarida buxgalteriya hisobi standartlari buxgalteriya hisobi obyektlarini tan olish va baholash tartibini, prinsip va qoidalarning qo'llanilishi, shuningdek moliyaviy hisobotlardagi axborotlarning mazmuni va tarkibiga doir minimal talablarni belgilashi ta'kidlanadi (12; 36-b).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli tahlil, tadqiqot muammosining yechimiga olib boruvchi hisobga olish usullarini tanlash, aktivlar va majburiyatlarni baholashda milliy standartlar va MHXS talablarini qiyosiy taqqoslash asosida baholashning eng to'g'ri turlarini aniqlash, uning korxonada moliyaviy holatiga ta'sirini baholash va boshqa usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi raqamli iqtisodiyot, iqtisodiyotni globallasuvi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy holatini to'g'ri aniqlash hamda investitsiyalar kiritish va boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish uchun aktivlar hamda majburiyatlarning aniq baholanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Baholash sohasi buxgalteriya hisobi va hisobotida eng muhim va muammoli jarayonlardan biri hisoblanadi. Aktivlar va majburiyatlarni haqqoniy baholash korxonada faoliyati to'g'risida aniq ma'lumot olish, korxonaning istiqbolli kelajagini bashorat qilish va faoliyatni rivojlantirish borasida qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu, o'z navbatida, aktivlar va majburiyatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida baholash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirishni talab etadi.

Aktiv va majburiyatlarni MHXS talablari asosida to'g'ri, haqqoniy baholash zaruriyati quyidagi sabablar bilan bevosita bog'liqdir:

1. Moliyaviy hisobotning ishonchligini oshirish — aktiv va majburiyatlarni haqqoniy qiymatda baholash orqali korxonada hisobotidagi ma'lumotlar bozor sharoitiga mos ravishda bo'ladi va investorlar, kreditorlar hamda boshqa foydalanuvchilar uchun ishonchli axborot manbai bo'ladi.

2. Investorlar va kreditorlar uchun to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyati — haqqoniy qiymatda baholangan aktivlar va majburiyatlar korxonaning haqiqiy moliyaviy salohiyatini ko'rsatadi, bu esa sarmoya kiritish yoki qarz berishda xatarni kamaytiradi.

3. Bozor munosabatlariga mos hisob yuritish — bozor sharoitida aktivlarning qiymati tez o'zgarib turadi. Tarixiy (boshlang'ich) qiymatda baholash korxonalar moliyaviy holatini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Shuning uchun haqqoniy qiymatda baholash iqtisodiy voqelikni to'liqroq namoyon etadi.

4. Soliq va audit jarayonlarida aniqlikni ta'minlash — aktivlar haqqoniy qiymatda baholangan ulardan kelib chiqadigan daromad yoki zarar real iqtisodiy natijalarga mos ravishda hisoblanadi.

5. Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga (MHXS) muvofiqlik — zamonaviy hisob tizimida, ayniqsa MHXS bo'yicha hisob yurituvchi korxonalar uchun haqqoniy qiymat usuli asosiy talablardan biri hisoblanadi.

Aktiv va majburiyatlarni MHXS talablari bo'yicha baholashning afzalliklari quyidagilardan iborat: aktivlar va majburiyatlar real bozor narxlariga yaqin qiymatda baholanishi hisobotdagi ma'lumotlarning haqiqiy iqtisodiy holatni aks ettirishini ta'minlaydi; haqqoniy qiymatda baholangan moliyaviy hisobotlar boshqa mamlakatlar korxonalari hisobotlari bilan taqqoslash imkonini beradi; investorlar kompaniyaning aktiv va majburiyatlarini haqiqiy qiymatda ko'radi, bu ularning qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi va investitsiya xavfini kamaytiradi; aktivlarning haqiqiy qiymatini bilish orqali korxonalar rahbariyati aktivlarni faol boshqarish, sotish yoki qayta investitsiya qilish haqida ob'ektiv qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi; aktivlarning bozor qiymati o'zgarishiga qarab qayta baholashga ruxsat beriladi, bu esa moliyaviy holatni haqqoniy aks ettirish imkonini beradi. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning kontseptual asosida moliyaviy hisobotda tan olinadigan elementlar pul ifodasida taqdim qilinishi, bu tegishli baholash asosini tanlashni talab etishi, aktiv yoki majburiyatga nisbatan baholash asosini qo'llash mazkur aktiv yoki majburiyat hamda ular bilan bog'liq daromadlar va xarajatlar qiymatini belgilashini ko'rsatib o'tadi. Kontseptual asosga muvofiq baholashning quyidagi turlari mavjud (1-rasm).

1-rasm. Baholashning turlari.¹

Boshlang'ich qiymat — aktivlar, majburiyatlar va ular bilan bog'liq daromadlar va xarajatlarni yuzaga keltiradigan bitim yoki boshqa hodisa narxidan olingan ma'lumotdan foydalanilgan holda ular to'g'risida pul ifodasidagi ma'lumotni taqdim etadi. Aktivni xarid qilish paytidagi boshlang'ich qiymati — ushbu aktivni xarid qilishda to'langan haq va aktivni xarid qilishda amalga oshirilgan sarflarning qiymati hisoblanadi. Sotib olingan aktivlarning boshlang'ich qiymatiga uning sotib olish, olib kelish, o'rnatish va ishchi holatiga keltirish bilan bog'liq xarajatlar kiritiladi. Aktivni yaratish paytidagi uning boshlang'ich qiymati — ushbu aktivni yaratish maqsadida to'langan haq va aktivni yaratishda amalga oshirilgan sarflarning qiymati hisoblanadi. Aktivlar qurish, yaratish orqali yaratilganda qurilish ishlari uchun sarflangan barcha xarajatlar kiritiladi. Majburiyatning yuzaga kelish paytidagi boshlang'ich qiymati bitim bo'yicha sarflari chegirilgan ushbu majburiyatni o'z zimmasiga qabul qilish uchun olingan haq qiymati hisoblanadi. Aktivlar va majburiyatlarning boshlang'ich qiymati o'zgarimas hisoblanmaydi. Aktivlar va majburiyatlarning boshlang'ich qiymati quyidagilarni aks ettirish uchun vaqt o'tishi bilan yangilanadi, o'zgaradi (2-rasm).

1 Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning kontseptual asosi ma'lumotlari asosida mallif ishlanmasi.

2-rasm. Aktivlar va majburiyatlarni boshlang'ich qiymati qiymatning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar².

Aktiv va majburiyatlarni joriy qiymatda baholash korxonaning moliyaviy ahvoli haqida real va yangilangan axborot taqdim etish imkonini beradi. Bu usul aktivlarning amaldagi foydalanishdan kelib chiqadigan iqtisodiy foydasi va majburiyatlarning haqiqiy qoplash qiymatini aniq ko'rsatadi. Joriy qiymati — aktivlar, majburiyatlar va ular bilan bog'liq daromadlar va xarajatlar to'g'risida baholash sanasida mavjud shartlarni aks ettirish uchun yangilangan ma'lumotdan foydalangan holda pul ifodasida aks ettirilishiga aytiladi. Joriy qiymat haqqoniy qiymat, aktivlar uchun foydalanish qiymati va majburiyatlar uchun ijro etish qiymati hamda o'rnini qoplashning joriy qiymati asosida aniqlanadi.

Haqqoniy qiymat — bu baholash sanasida bozor ishtirokchilari o'rtasidagi odatdagi operatsiyada aktivni sotishdan olinishi yoki majburiyatni o'tkazish uchun to'lanishi mumkin bo'lgan narxdir. Hozirgi zamon raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonaning moliyaviy ahvoli va uning iqtisodiy faoliyati haqida ishonchli ma'lumot berish juda muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan aktivlar va majburiyatlarni haqqoniy (bozor) qiymatda baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Aktivlar va majburiyatlarni haqqoniy qiymatda baholash korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini ochib berish, iqtisodiy qarorlarni samarali qabul qilish va xalqaro standartlarga mos hisob yuritish uchun zarurdir. Bu usul orqali moliyaviy hisobot foydalanuvchilari uchun ishonchli, aniq va qiyoslash mumkin bo'lgan axborot taqdim etiladi. Haqqoniy qiymat bo'yicha baholashda aktivlar va majburiyatlar bevosita faol bozor (bozordagi narxlar) ma'lumotlari asosida baholanadi, ularga korxonadan o'zgartirish kiritilmaydi. Haqqoniy qiymat faol bozordagi narxlarni bevosita kuzatish orqali aniqlanishi mumkin. Foydalanish qiymati — bu tashkilot aktivdan foydalanish va uni yakuniy hisobdan chiqarish natijasida korxonadan olinishi kutilayotgan pul oqimlari yoki boshqa iqtisodiy naflarning joriy qiymatidir. Ijro etish qiymati — bu tashkilot o'z majburiyatini ijro etish hisobiga o'tkazishi lozim bo'lgan pul oqimlari yoki boshqa iqtisodiy naflarning joriy qiymatidir. Foydalanish va ijro etish qiymati bozor ishtirokchilari tomonidan qabul qilingan taxminlarga emas, tashkilot uchun xos taxminlarga asoslanadi.

Korxonalar bu usulda baholashda baholarni to'g'ridan-to'g'ri olish imkoniyati mavjud bo'lmaganligi sababli baholash xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar yordamida aniqlanishi ham mumkin. Masalan, korxonada foydalanilgan bino (eski bino) mavjud, binodan yana 5 yil muddat davomida foydalansa bo'ladi. Binoni ijaraga berishdan har yili yilning oxirida to'lash sharti bilan 50 000,0 ming so'mdan ijara bo'yicha daromad olinishi mumkin. Diskontlash stavkasi 10 %. Besh yil davomida keladigan jami 250 000,0 (50 000 × 5) ming so'm pul oqimining baholash sanasidagi joriy qiymati aktivdan foydalanish qiymatini beradi. Binoning bugungi qiymati 189 550,0 ming so'mni tashkil etadi.

$$PVA = A \times k(i,n) = 50\,000,0 \times 3,791 = 189\,550,0 \text{ ming so'm.}$$

2 Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi ma'lumotlari asosida mallif ishlanmasi.

Binoning baholash kunidagi foydalanish qiymati 189 550,0 ming so'mni tashkil etadi. Korxonaning qarz vositasi bo'yicha uch yil davomida har yilning oxirida 100 000,0 ming so'm foizlarni va uchinchi yilning oxirida 1 000 000,0 ming so'mni to'lashi zarur bo'lsin.

Diskontlash stavkasi 10 %.

1-yil: $100\,000,0 \times 0,909 = 90\,900,0$ ming so'm;

2-yil: $100\,000,0 \times 0,826 = 82\,600,0$ ming so'm;

3-yil: $(100\,000,0 + 1\,000\,000,0) \times 0,751 = 826\,100,0$ ming so'm.

Jami: $90\,900,0 + 82\,600,0 + 826\,100,0 = 999\,600,0$ ming so'm.

Majburiyatning baholash kunidagi ijro etish qiymati 999 600,0 ming so'mni tashkil etadi. Aktivning o'rnini qoplash qiymati — baholash sanasidagi ekvivalent aktivning qiymati bo'lib, u baholash sanasida to'lanishi lozim bo'lgan haqdan va ushbu sanada sarflanishi mumkin bo'lgan bitim bo'yicha xarajatlardan iboratdir. Majburiyatni o'rnini qoplashning joriy qiymati — baholash sanasidagi ekvivalent majburiyat qiymati bo'lib, u baholash sanasida olinishi mumkin bo'lgan haqdan ushbu sanada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitim bo'yicha xarajatlar chegirilgan qiymatidir. O'rnini qoplash qiymati aktiv va majburiyatlarning bozor qiymatini aniqlash imkoniyati mavjud bo'lmaganda, aktivdan foydalanish va uning uzil-kesil chiqib ketishi natijasida kompaniya olishni kutayotgan pul oqimlari hamda majburiyatning bajarilishiga qarab berib yuborilishi kutilayotgan pul oqimlari mavjud bo'lmasa qo'llaniladi. Aktivlar va majburiyatlarni to'g'ri baholash korxonada aktivlaridan samarali foydalanish imkonini beradi, hisobotlarda shaffoflik va ishonchni ta'minlaydi, risklarni boshqarishni yengillashtiradi, investitsion jozibadorlikni oshiradi, davlat soliq organlari uchun aniq ma'lumot manbai hisoblanadi va auditorlar uchun ishonchli axborot bazasini yaratadi. Shu bilan birga, xalqaro standartlar asosida baholash orqali milliy iqtisodiyotda moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va global moliyaviy tizimga integratsiyalashish imkoni paydo bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aktivlar va majburiyatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida baholash — bu nafaqat buxgalteriya amaliyotining talabi, balki moliyaviy barqarorlik va xalqaro investitsiya muhitini yaxshilash uchun muhim omil hisoblanadi. Aktivlar va majburiyatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida baholash orqali korxonalarining haqiqiy moliyaviy ahvolini aks ettirish imkoniyati yaratiladi va korxonalarining xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Aktivlar va majburiyatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida baholashni keng joriy qilish bo'yicha quyidagi takliflarni berib o'tamiz: 1) Milliy qonunchilikni MHXS talablariga moslashtirish orqali tegishli me'yoriy asoslarda aktivlar va majburiyatlarni baholash bo'yicha xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirilgan normalarni joriy etish; 2) haqqoniy qiymat, diskontlash, qarz vositalari kabi tushunchalarni aniq huquqiy ta'rif bilan belgilash; 3) amaldagi buxgalterlar uchun MHXS bo'yicha qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etishni kengaytirish; 4) asosiy vosita, ko'chmas mulk, investitsiya, moliyaviy aktivlar va majburiyatlarni baholashda baholash tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish hamda me'yoriy asoslarni xalqaro talablarga moslashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov. Buxgalteriya hisobi: Darslik – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. 624 b.
2. N.B. Abdusalomova, F.T. Temirov. Moliyaviy hisob. O'quv qo'llanma. – T.: IQTISODIYOT, 2021. 283 b.
3. S.N. Toshnazarov. Moliyaviy buxgalteriya hisobi 1. Darslik – Samarqand: "STEP-SEL" MCHJ nashriyoti, 2023. 580 b.
4. K.B. Urazov, M.E. Po'latov. Buxgalteriya hisobi. Darslik. – T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2021. 560 b.
5. N. Toshmamatov. Buxgalteriya hisobi nazariyasi: Darslik – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019. 376 b.
6. R.O. Xolbekov. Buxgalteriya hisobiga kirish. Darslik – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022. 220 b.
7. Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. Бухгалтерский учет: Учебник. Москва: Проспект, 2021. 496 с.
8. И.В. Гоман, Е.С. Подборнова. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит предприятия. Учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. 80 с.
9. Н.Н. Киреенко, С.К. Матальцкая. Бухгалтерский и управленческий учет. Учебное пособие. Минск: БГАТУ, 2022. Ч. 1. 368 с.
10. В.Э. Керимов. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для бакалавров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021. 446 с.
11. Z.N. Qurbonov, K.M. Misirov. Moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi. Darslik. "Iqtisod-Moliya", 2020. 756 b.
12. S.N. Toshnazarov. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Darslik – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. 584 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
